

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бозаров Боходир Зухридинович

Email: Bozorovbahodir123@gmail.com

Тел: +998972520509

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424067>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада кичик бизнес субъектларини ишлаб чиқариш билан саноатни боғлаш, ривожланган мамлакатларнинг кичик корхоналарида ишчилар ва ишлаб чиқариш улушининг ўсиши аниқланди. Ишлаб чиқаришни ташкил этишдаги таркибий ўзгаришлар кичик бизнеснинг ролини қайта баҳолаганлигини тасдиқлади. Янги кичик корхоналарнинг пайдо бўлиши иш ўринлари, иш ҳақи даромадлари ва натижада фаровонлик ўсишининг асосий манбаи сифатида кўрила бошлади. Кичик ва ўрта корхоналарнинг аксарияти иқтисодиётда, айниқса ривожланаётган мамлакатларда катта роль ўйнайди.

КАЛИТ СЎЗЛАР: кичик бизнес, тадбиркорлик, ишлаб чиқариш, импорт, экспорт, фойда, харажат, иш ҳақи.

Тажрибадан кўринадики, 2020 йилда миллий иқтисодиётимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 53,9 %ини ташкил этди. Бу эса нафақат Ўзбекистон Республикасида балки кўплаб ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши асосий қисмини ташкил этади ва иш ўринлари ташкил этиш ҳамда глобал иқтисодий ривожланишда муҳим ҳисса қўшади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, турли мамлакатларда кичик ва ўрта бизнес ялпи ички маҳсулотнинг 33 фоизидан 67 фоизигача ишлаб чиқаради.

Кичик бизнес субъектлари дунё бўйлаб бизнеснинг 90%и ва бандликнинг 50% дан ортиғини ташкил этади ва расмий маълумотларга кўра, ривожланаётган мамлакатларда миллий даромаднинг 40 фоизигача ўз ҳиссасини қўшмоқда. Бу рақамлар норасмий кичик ва ўрта корхоналар киритилганда янада анча юқори бўлиши кузатилади. Ҳисоб-китобларга кўра, 2030 йилга қадар ўсиб бораётган глобал ишчи кучини сингдириш учун 600 миллион иш ўрни керак бўлади¹.

Бу дунёдаги кўплаб давлатлар учун кичик ва ўрта бизнесни ривожланишини устувор вазифага айлантиради. Ривожланаётган

¹ Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital.
<https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>

мамлакатларда расмий иш жойларининг катта қисми кичик ва ўрта корхоналар томонидан яратилади ва улар ўртача 10 та иш жойидан 7 тасини ташкил қилади². Бироқ, ўрганишлар шундан далолат берадики, ривожланган давлатларда ҳам кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланишига молиявий имкониятларнинг чекланганлиги тўсқинлик қилувчи асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Кичик бизнеснинг ривожланиши, мутахассисларнинг фикрига кўра, собиқ иттифоқ мамлакатларда, давлат корхоналарининг парчаланиши билан бир қаторда, кичик фирмалар вужудга кела бошлаган ва тез ривожланаётган мамлакатларнинг ўзгариши натижалари кичик ва ўрта бизнес субъектларига боғлиқлиги аниқланган. Чунки, кичик бизнес кўп соҳалардаги йирик фирмаларга нисбатан юқори иқтисодий кўрсаткичларга, шунингдек инновациялар ва минтақавий ўсиш учун катализатор ролини ўйнаш қобилиятига эга.

Мустақилликка эришган Ўзбекистон Республикасининг давлат мулкани хусусийлаштириш фонида ушбу жараён ҳозирги кунда ҳам фаол равишда давом этмоқда ва бу иқтисодиётининг давлат ҳамда нодавлат тузилмалари томонидан алоҳида қўллаб-қувватланадиган бир сектор сифатида намоён бўлади. Иқтисодиётнинг ушбу соҳасини тартибга солиш учун республика ва унинг ҳудудларида тартибга солувчи ҳуқуқий база яратилган бўлиб, кичик бизнесни ривожлантириш бўйича ислоҳатлар амалга ошириб борилмоқда.

Жумладан, аҳоли ва тадбиркорларни ўйлантираётган долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш, шунингдек кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида ишлаб чиқилган ҳамда таркибий ислоҳотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси³ ва “2022 — 2026 йилларда Наманган вилояти ҳудудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир

² Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сонли фармони <https://lex.uz/docs/5841063>

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”⁴ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларини келтириш мумкин. Чунки, ривожланган мамлакатларда кичик бизнеснинг ривожланиш даражасига эътиборни қаратган ҳолда мамлакат ва ҳудудий даражадаги стратегик ҳужжатлар кичик бизнесни ривожлантириш даражасидаги вазифаларни амалга ошириш, уни фаоллаштириш учун рағбатлантирилиши аниқланди.

Кичик бизнесни ривожлантириш Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган замонавий сиёсатининг стратегик устувор йўналиши бўлиб, мустақилликка эришган кундан бошлаб соҳада кескин ўсиш, давлатнинг барча тармоқлари ва даражаларининг саъй-ҳаракатларига, молиявий инвестицияларнинг кўпайишига ҳамда иқтисодиётнинг ушбу соҳасининг сиёсий аҳамиятига эга бўлиб бораётган бўлсада, кичик бизнес ривожланишининг ҳудудлараро табақаланиши кучаяётганлиги кичик бизнесни фаоллаштириш омилларини ўрганиш учун назарий асосларни, воситаларни, шунингдек, ёндашувлар ва усулларни ишлаб чиқишга, тўлдиришга йўналтирилган тадқиқотларнинг илмий ва амалий аҳамиятини белгилайди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишни енгиллаштириш ва рағбатлантириш мақсадида соҳага оид қатор тартиботлар танқидий қайта кўриб чиқилиб, эскирган, замон талабига жавоб бермайдиган бюрократик тўсиқ ва ғовлар бекор қилинди. Кўрилган чоралар натижасида республикада ишбилармонлик муҳити яхшиланди, тадбиркорлик субъектлари ва хусусий инвесторлар учун кенг имкониятлар яратилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Наманган вилоятида кичик саноат зоналарини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида⁵ қарори, “Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ сиёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”⁶ги Президент фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги рухсат бериш тартиб-таомилларини соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитлари яхшиланиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2022 — 2026 йилларда Наманган вилояти ҳудудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 25.04.2022 йилдаги 211-сон қарори, <https://lex.uz/uz/docs/5984308>

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Наманган вилоятида кичик саноат зоналарини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида⁵ 02.07.2018 йилдаги ПҚ-3826-сон Қарори, <https://www.lex.uz/docs/3804070>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ сиёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 10.02.2023 й.даги ПФ-21Фармони. <https://lex.uz/uz/docs/-6379809>

Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида⁷ қарорлари шулар, жумласидандир. Албатта, ҳукуматимиз томонидан кичик бизнес субъектларига бўлган бундай эътибор соҳа ривожланишига сабаб бўлмоқда. Ушбу ижобий ўзгаришларни нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан ҳам кенг эътироф этилмоқда.

Албатта, кичик бизнес фаолиятини йўлга қўйиш бизнеснинг йўналиши, капитални қўллаш объекти ва аниқ натижаларга эришиш ҳисобини эътиборга олган ҳолда, кичик бизнесни ривожлантиришнинг энг устувор йўналишлари белгилаб олинади. Агар Ўзбекистон Республикасида фаолият турига қараб кичик кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини кузатсак, ҳозирда мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган кичик бизнес субъектларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши бошқа иқтисодиёт тармоқларига нисбатан савдо ҳамда ўрмон ва қишлоқ хўжалиги тармоғида кузатиш мумкин (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулотида юқори улушга эга тармоқлар⁸

1-расмда келтирилган маълумотларга кўра, ҳозирги кунда ялпи ички маҳсулотда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини тармоқлар бўйича улушида юқори ўринни қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги эгаллаган бўлиб, 2000 йилга нисбатан 2022 йилда 342202,3 млрд. сўмга ўсиб 347222,0 млрд. сўмни ташкил этди. Савдо соҳасининг 2022 йилда ялпи ички

⁷ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги рўхсат бериш тартиб-таомилларини соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитлари яхшиланиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида” 27.08.2022 й.даги қарори. <https://lex.uz/docs/6175743>

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф шиланмаси

маҳсулотдаги улуши 37,4 %га тенг бўлиб, 2000 йилга нисбатан 248654,5 млрд. сўмга ошиб 253573,4 млрд. сўмга етганлиги кузатилди. Аммо, мамлакат иқтисодиётини локомативи ҳисобланган саноат, хизмат кўрсатиш ва қурилиш тармоқларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги улушига нисбатан анча паст.

Ушбу ўзгаришлар асосида иқтисодий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, кичик корхоналардаги ишчилар сонининг кўпайиши кичик бизнес соҳасида хизмат кўрсатиш соҳасига ўтиш оқибати эмас. Бу ўз навбатида иқтисодий циклларнинг таъсири билан ҳам боғлиқ эмас. Аксинча, ушбу ўсиш кўп жиҳатдан йирик корхоналарнинг хусусийлашиши ва вертикал равишда бўлиниши ҳамда янги кичик корхоналарнинг жамоаларини шаклланишидаги саноат реконструкциясига боғлиқ. Таъкидлаш жоизки, ривожланишнинг икки тури товарлар ва ишчи кучлари бозорларидаги ўзгаришларга турлича, аммо ўзаро боғлиқ муносабатларни акс эттирди.

Ҳозирги кунда кичик бизнеснинг кенг кўламли таркиби мавжуд имкониятларга нисбатан жуда самарасиз бўлиб қолмоқда. Натижада товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш, аҳоли бандлиги ва даромадларининг ўсиши учун муҳим потенциал имкониятлардан фойдаланилмаётлиги, ҳудудий иқтисодиётларнинг мавжуд манбаларини иқтисодий айланишга жалб қилинмаётганлигида намоён бўлмоқда. Шу маънода ҳудудлар бўйича кичик тадбиркорликнинг 2022 йилда ЯҲМдаги улуши энг кўп Жиззах (82,1 %), Наманган (74,1 %), Сурхондарё (76,8 %), Самарқанд (71,4 %) ва Бухоро (74,6 %) вилоятлари ташкил этди. Навоий вилоятида ушбу кўрсаткич (26,8 %) энг паст бўлиб қолмоқда.

Агар ривожланган мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 50-60 фоизини ташкил этишини назарда тутадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини қониқарли аҳволда эканлигини тушуниб етиш қийин эмас. Ривожланган давлатларда бундай ижобий натижага эришилишига сабаб кичик корхоналар умумий сонининг 60% дан кўпроғининг асосий ишлаб чиқариш фаолияти ишлаб чиқариш соҳасига тегишли бўлганлигидир. Бизнинг мамлакатимизда аслини олганда, барча кичик корхоналарнинг деярли ярми аҳолига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ - бу савдо ва хизматлар соҳасидан иборат.

Кичик бизнес субъектлари иқтисодий фаолият соҳасига қараб, саноат, қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва ҳоказоларга бўлинади. Саноат

тадбиркорлиги иқтисодий нуқтаи назардан ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки ушбу ташкилотлар саноат мақсадлари учун хизматлар ва уй хўжаликлари фирмалар, умуман давлат учун зарур бўлган истеъмол товарларини ишлаб чиқаришдир. Муайян истеъмолчилар учун барча турдаги товарлар, ишлар ва хизматлар ишлаб чиқариш корхоналари томонидан ишлаб чиқарилади. Энг асосийси, мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва жамиятнинг ижтимоий даражаси саноат ишлаб чиқаришининг ривожланишига боғлиқ (1-жадвал).

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқилган саноат маҳсулотлари (ишлар, хизматлар) ҳажми
(млрд. сўм)

Худудлар	2015	2019	2020	2021	2022	2022 йилда 2015 йилга нисбатан ўзгариши (-,+)
Ўзбекистон Республикаси	39643,5	83344,2	78726,4	80522,6	84318,8	44675,3
Қорақалпоғистон Республикаси	1006,3	2517,5	2015,7	2313,9	2512,1	1505,8
Андижон вилояти	3115,2	5878,3	5435,7	5593,1	5750,5	2635,3
Бухоро вилояти	2121	4778,7	4988,8	5298,9	5509,1	3388,1
Жиззах вилояти	773,6	2638	2485,2	2532,4	2579,6	1806
Қашқадарё вилояти	2187	4062,2	3532,8	3803,4	4074,7	1887,7
Навоий вилояти	1802,9	3746,3	3654,8	3763,3	3971,8	2168,9
Наманган вилояти	1773,3	5002,7	4960,2	5117,7	5475,2	3701,9
Самарқанд вилояти	3415,3	6402,1	5087,2	5772,3	6157,4	2742,1
Сурхондарё вилояти	747,6	1736,4	1614,2	1709,2	1794,2	1046,6
Сирдарё вилояти	1136,3	2518,9	2383,6	2548,3	2613,3	1477
Тошкент вилояти	4440,6	11839,2	10793	11746,8	12700,6	8260
Фарғона вилояти	3075,3	7205	6841,5	7078	7214,5	4139,2
Хоразм вилояти	1018,4	2575,5	2453,2	2530,9	2708,6	1690,2
Тошкент шаҳар	1303,6	22443,4	18280,5	20117,6	22954,7	21651,1

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Жадвал маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси бўйича жами кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқилган саноат маҳсулотлар ҳажми 2022 йилда 2015 йилга нисбатан 44675,3 млрд. сўмга ошиб 84318,8 млрд. сўмга тенг бўлган.

Ушбу кўрсаткичнинг энг юқори қийматлари 2022 йилда Тошкент шаҳри 22954,7 млрд. сўм, Тошкент вилояти 7214,5 млрд. сўм ва Самарқанд вилояти 6157,7 млрд. сўмга тенг бўлиб, бу ўртачадан (6144,0 млрд. сўм) юқори қийматга тўғри келади. Албатта, бу борада Наманган вилоятида (5475,2 млрд. сўм) ҳам ижобий кўрсаткични ифода этганлигини кўриш мумкин.

ХУЛОСА

Кичик бизнесни ривожлантириш Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган замонавий сиёсатининг стратегик устувор йўналиши бўлиб, мустақилликка эришган кундан бошлаб соҳада кескин ўсиш, давлатнинг барча тармоқлари ва даражаларининг саъй-ҳаракатларига, молиявий инвестицияларнинг кўпайишига ҳамда иқтисодиётнинг ушбу соҳасининг сиёсий аҳамиятига эга бўлиб бораётган бўлсада, кичик бизнес ривожланишининг ҳудудлараро табақаланиши кучаяётганлиги кичик бизнесни фаоллаштириш омилларини ўрганиш учун назарий асосларни, воситаларни, шунингдек, ёндашувлар ва усулларни ишлаб чиқишга, тўлдиришга йўналтирилган тадқиқотларнинг илмий ва амалий аҳамиятини белгилайди.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви натижасида маҳсулот ва хизматларга бўлган эҳтиёж ҳам кескин ортмоқда. Шу сабабли жаҳонда кўпгина компаниялар асосий эътиборини ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш орқали инновацион аҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали юқори самарадорликка эришишга қаратмоқда. Диверсификация тўғрисида гап борганда авваламбор унинг мазмун моҳиятини тушуниб олиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. PEDAGOGS jurnali, 12(1), 4-10.
2. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.
3. Muhammadjonov, B. B. O. G. L., & Xudayberdiyev, O. A. (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. Academic research in educational sciences, 3(1), 265-273.
4. O'G'LI, M. B. V. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(2), 156-159

5. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. Academic research in educational sciences, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
6. Botirjon o'gli, M. B., & Shaydullo o'g'li, R. D. (2023). KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARINI RIVOJLANISH MASALALARI. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
7. Botirjon o'gli, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.

